

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

MUHAMMADIYEVA Shaxlo G‘aniyevna

Toshkent shahridagi MMFI Milliy tadqiqot yadro universiteti

Federal davlat avtonom oliy ta‘lim muassasasining filiali

katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14221547>

INGLIZ TILIDAGI IDIOMALARNI TARJIMA QILISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA TARJIMADAGI MUAMMOLAR

ANNOTATSIYA

Hozirgi ingliz tilining umumiy tendentsiyalari ko‘proq idiomatik foydalanishga qaratilganligi sababli, frazeologik birliklarning tildagi roliga e‘tibor qaratish lozim. Ingliz frazeologiyasi sohasida tilshunoslar idiomalarga doimiy qiziqish bildirishgan. Shubhasiz, idiomalar jamiyat tili va madaniyatining muhim qismi bo‘libgina qolmay, balki ular ma‘lum bir til va madaniyatga yaqin bo‘lgani uchun noidiomatik iboralarga qaraganda ko‘proq ta‘sir ko‘rsatadi.

Ushbu maqolada idiomalarning turlari, tarjima qilishning xususiyatlari, duch kelish mumkin bo‘lgan qiyinchiliklar, tarjima qilishda qo‘llash mumkin bo‘lgan samarali strategiyalar muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: idioma, qat‘iy birikma, tarjima, tabiiylik, xorijiy til, uslub, omil, lug‘at, tarjimon, ma‘no, maqol.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ИДИОМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА

АННОТАЦИЯ

Поскольку современные общие тенденции в английском языке направлены на более идиоматическое использование, следует обратить внимание на роль фразеологических единиц в языке. В области английской фразеологии лингвисты проявляют постоянный интерес к идиомам. Очевидно, что идиомы не только являются важной частью языка и культуры общества, но, поскольку они близки к определенному языку и культуре, они имеют большее влияние, чем неидиоматические выражения.

В данной статье рассматриваются виды идиом, особенности перевода, возможные трудности и эффективные стратегии, которые можно использовать при переводе.

Ключевые слова: idioma, устойчивое сочетание, перевод, естественность, иностранный язык, стиль, фактор, словарь, переводчик, смысл, пословица.

FEATURES OF THE TRANSLATION OF IDIOMS IN ENGLISH AND PROBLEMS IN TRANSLATION

ANNOTATION

Since the general trends of the current English language are more oriented towards idiomatic usage, it is necessary to pay attention to the role of phraseological units in the language. In the field of English phraseology, linguists have always been interested in idioms. Undoubtedly, idioms are not only an important part of the language and culture of a society, but also, since they are close to a particular language and culture, they have a greater impact than non-idiomatic expressions.

This article discusses the types of idioms, the features of translation, the difficulties that may arise, and effective strategies that can be used in translation.

Keywords: idiom, fixed expression, translation, naturalness, foreign language, style, factor, dictionary, translator, meaning, proverb.

Idiomalarni tarjima qilish ta’rifi, tasnifi va strategiyalari haqida.

Idiomalarni tarjima qilish mutaxassisdan katta tajriba va ijodkorlikni talab qiladigan murakkab jarayondir. O’rganilayotgan til haqida mukammal bilimga ega bo’lishdan tashqari uning madaniy jihatlari haqida ham etarli ma’lumoti bor bo’lgan tajribali va taniqli tarjimonga ham ma’lum bir idiomani til egalari nazarda tutgandek ma’noga moslab to’g’ri qo’llay olish har doim ham oson ish emas. Bu jarayonda tarjima qilinayotgan idiomani o’rganilayotgan til uchun eng maqbul ekvivalentga mos tarzda ifodalay olishdek chuqur bilim beqiyosdir. O’zlarinig ko’p yillik tajribalari va izlanishlari davomida tarjimonlar ongli tarzda yoki instinktiv tarzda idiomalarni tarjima qilishning har xil strategiyalari va echimlarini rivojlantirib boradilar. Tarjimada yana bir muhim jihat shundaki, tarjimon ishni ikkinchi tilga emas o’z ona tiliga mukammal tarjima qilishi kerak. Negaki, ular maktabda yoki oliy o’qu yurtida o’rgan tilidan ko’ra o’z ona tilining lingvistik yoki madaniy jihatlarni chuqurroq bilishadi [1].

Baker ham tarjimon ishining benuqson va mukammal chiqishining asosiy omili uning o’z ona tiliga tarjima qilishidir, deb ishonadi [2].

Shuning uchun ham ma’lum bir idioma yoki maqolni o’z ona tilisiga emas, ikkinch tilga qilingan tarjimada idioma nazarda tutgan nozik ma’no, qochirim kabi zaruriy shartlar sezilmay qoladi deb, hisoblaymiz.

Idiomalarga ta’rif.

Idiomalarni tarjima qilishning mumkin bo’lgan strategiyalarini o’rganishdan oldin, ularni tarjima qilishdagi qiyinchiliklarga sabab bo’lishi mumkin bo’lgan ba’zi xususiyatlarni tavsiflash kerak. Birinchi muammo ularning ta’rifi bilan bog’liq bo’ladi, bu Cacciari ta’kidlaganidek, bu qiyin va munozarali vazifadir [3].

U bu qiyinchiliklarga sabab bo’lgan bir qancha omillarni ta’kidlaydi. Idiomatizatsiya - tuzilmalar asta-sekin o’z idiomatikligiga ega bo’ladi; yoki bir vaqtning o’zida tahlil qilinadigan va yaxlit bo’laolishi. Bunda ular ko’proq tarkibiy so’zlardan qurilgan bo’ladi, lekin ularning global ma’nosini bu so’zlarning ma’nosiga qisqartirib bo’lmaydi. Shuningdek, idiomalarning har xil turlari mavjudligi, ularning ba’zilar o’z tarkibidagi so’zlarning asl ma’nosini saqlab qolgan, boshqalari esa butunlay boshqacha ma’noga ega bo’lishi kabi omillardir. Biroq, *Oxford* lug’atida idioma atamasi oddiygina "alohida so’zlarning ma’nosidan ajratib bo’lmaydigan, ma’noga ega bo’lgan foydalanish orqali aniqlangan so’zlar guruhi" deb ta’riflangan. Masalan, *over the moon-biror narsadan juda ham xursand bo’lishni* anglatadi. Shunga o’xshash ta’rifni Seydl va Makmordi ham bergan bo’lib, ular: "Idiomani birgalikda qabul qilinganda har bir so’zning individual ma’nosidan farqli ma’noga ega bo’lgan bir nechta so’zlar sifatida aniqlash mumkin" deya ta’riflashgan [4].

Ingliz tilida so’zlashuvchilar idiomalarni nimadan iboratligini bilmasdan ishlatishadi. Lug’atlarda idiomalarning ta’rifiga nisbatan ma’lum chalkashlik va kelishmovchiliklar kuzatilishi mumkin [5].

Baker idiomalarni birikmalar (collacation)dan farqlash muhim deb hisoblaydi. U buni ma'noning shaffofligi va birikmalarning moslashuvchanligi asosida qiladi. Uning so'zlariga ko'ra, qo'shma so'zlar(collacations) shakldagi o'zgarishlarga imkon beradigan tilning yanada moslashuvchan tuzilmalaridir.(masalan: start the car, the car has been started), idiomalar esa tilning qat'iy shakl jihatidan juda oz yoki umuman o'zgaraydigan shaklidir va ko'pincha ularning alohida tarkibiy qismlaridan ajratish ilojsiz. Uning ta'kidlasicha, ma'lum bir sharoitda idiomalar bilan qilib bo'lmaydigan ishlar bor, jumladan, so'z tartibini o'zgartirish, iboradan biror bir so'zni olib tashlash, unga boshqa biror so'zni qo'shish yoki grammatik strukturani o'zgartirish (latifa yoki so'z o'yinlaridan bundan mustasno) [2].

Idiomalar klassifikatsiyasi.

Ko'pchilik tilshunoslar, yozuvchilar, shoirlar, til o'qituvchilari va til o'rganuvchilarning e'tirof etishicha, idiomalar jonli tavsif berishga yordam beradi va ular so'zma-so'z, noidiomatik tildan ko'ra samaraliroq va kuchliroqdir. Ayni paytda ular idiomalarni osonlik bilan tasniflash mumkin emasligini va til o'qituvchilari uchun shubhasiz muammo ekanligini ham ta'kidlashadi [6].

Guruhlarga ajratish - idiomalarga oid muhim masala. Idiomalarning har xil turlari mavjud bo'lsa, ularni tushunish, o'rganish va tarjima qilish usullarida farqlar bo'lishi mumkin. Ularni tasniflashga bir necha bor urinishlar bo'lgan. Idiomalarning uchta kichik sinfi mavjud. Sof idiomalar an'anaviylashgan, so'zma-so'z bo'lmagan ko'p so'zli iboralardir. Ular har doim so'zma-so'z emas; ular o'zgarish bo'lishi mumkin yoki kam o'zgarishlarga ega bo'lishi mumkin. Idiomalar turli xil (muntazam, tartibsiz va hatto grammatik jihatdan noto'g'ri) tuzilishga va turli shakllarga ega bo'lishi mumkin. Biroq, struktura ma'noning ravshanligini aniqlamaydi. Ularning fikriga ko'ra, idiomalar quyidagicha farqlanadi: tartibsiz shaklda, lekin aniq ma'noga ega bo'lgan (give someone to understand, do the dirty someone), muntazam shaklga ega bo'lgan ammo ma'nosi noaniq bo'lgan idiomalar (cut no ice, bring the house down), tartibsiz shaklga ega va ma'nosi noaniq bo'lgan idiomalar (be at large, be at daggers drawn). Ko'pchilik idiomalar ikkinchi guruhga tegishli degan xulosaga kelishdi, ammo bu guruh ichida ham idiomalarning aniqligi bo'yicha farqlar bo'lishi mumkin [4].

Idiomalarning kompozitsionlik darajasi va ularning semantik shaffofligi asosida funktsional yondashuv ham muhimdir. Kompozitsiyaviylik o'lchoviga ko'ra, idiomalar kompozitsiyasiz, qisman kompozitsion va to'liq kompozitsion bo'lishi mumkin [3].

Kompozitsiyasiz idiomalarda idiomaning tarkibiy qismlari va idiomaning ma'nosi o'rtasida hech qanday munosabatni ajratib bo'lmaydi. Bu hodisani *pinup* san'atiga ishora qilish uchun *cheesecake* idiomisini qo'llashda ko'rish mumkin bo'ladi. Qisman kompozitsion idiomalarda idiomaning tarkibiy qismlari va uning idiomatik ma'nosi o'rtasidagi ba'zi munosabatlarni aniqlash va ishlatish mumkin. *Kick the bucket* iborasining lug'aviy ma'nosidan *o'lish* ma'nosini aniqlab bo'lmasa-da, idiomaning lug'aviy ma'nosi uning qo'llanilishi va tushunishini cheklaydi. To'liq kompozitsion idiomalarda tarkibiy qismlar to'g'ridan-to'g'ri o'zlarining idiomatik referentlariga mos tushadi, *pop the question* iborasi bunga misol bo'la oladi [7].

Bir qator lingvistik tadqiqotlar kompozitsion idiomalarni yoki kompozitsiyasiz idiomalardan qay birini tushunish osonroq ekanligini aniqlashga harakat qilgan. Kompozitsion idiomalar uchun lingvistik tahlil natijasi idiomatik ma'noga mos keladi va shuning uchun ularni tushunish osonlashadi. Kompozitsiyasiz idiomalarda lingvistik va idiomatik ma'nolar mos kelmaydi, shuning uchun ularni tushunish qiyinlashadi. Shuning uchun kompozitsion idiomalar kompozitsion bo'lmaganlarga qaraganda osonroq tushuniladi.

Idiomalarni tarjima qilish, tanish, tushunishdagi ba'zi qiyin omillar.

Idiomalarning ta'rifi o'ldirilgan, ularning xususiyatlari va ularni tasniflashga urinishlar tarjimonlar idiomalarni tarjima qilishda duch kelishlari mumkin bo'lgan qiyinchiliklarni tushuntirib berishi mumkin. Biroq, qiyinchilik darajasiga hissa qo'shishi mumkin bo'lgan boshqa omillar ham mavjud.

Ingliz tili idiomalarga boy til hisoblanadi; shuning uchun tarjimonlar ularning qoʻllanilishi, turlari va xususiyatlari haqida chuqur bilimga ega boʻlishlari kerak. Ingliz tilidagi idiomalarning koʻpligi, shuningdek, hatto ona tilida lekin amerikancha, avstraliyancha, kanadancha va ingliz tilining boshqa hududlarga xos tarzda soʻzlovchilarga ham ularni tushinishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkinligi tilidagi muammolar manbai deb hisoblanishi mumkin.

Ingliz tilining har xil soʻzlashuv turlari (American, Canadian, Australian)ga tegishli idiomalarning lugʻatlarini topish mumkin. Masalan:

Oxford Dictionary of English Idioms

Collins English Dictionary of Idioms

The American Heritage Dictionary of Idioms

Shuningdek, Geyl Brennerning *Webster's new world American idioms handbook* yoki Ralf Pilkingtonning *English idioms dictionary* ishida ham ingliz tilining turli hududlarga xos soʻzlashuv uslubiga oid iboralarni uchratish mumkin.

Shubhasiz, ushbu lugʻatlarning aksariyati ingliz tilida soʻzlashadigan barcha mamlakatlarda qoʻllaniladigan idiomalarni oʻz ichiga oladi. Brennerning taʼkidlashicha, "Amerika ingliz tilida 10 000 dan ortiq idiomalar mavjud va ularning baʼzilari 2000 yildan koʻproq vaqt davomida ishlatilgan [5].

Ingliz tilini ancha yuqori darjada oʻrgangan insonda 3000-4000 soʻz faol lugʻatni va 4000-5000 soʻz passiv lugʻatni tashkil qiladi [8].

Ingliz tilini juda yaxshi oʻrgangan oʻquvchining faol va passiv lugʻatidagi soʻzlar soniga nisbatan ingliz tilidagi idiomalarning taxminiy sonini solishtiradigan boʻlsak, idiomalarni tarjima qiluvchi duch kelishi muammasiz boʻlgan qiyinchiliklar koʻlamini tasavvur qilishimiz mumkin. Ona tilisi ingliz tili boʻlmagan ingliz soʻzlashuvchilari uchun idiomalarni tushinishdagi qiyinchiliklariga quyidagicha tushuntirish berish mumkin: *non-literariness, exposure to idioms, and correct use* (soʻzma-soʻz boʻlmashlik, idiomalarga taʼsir va toʻgʻri qoʻllash). Toʻgʻridan-toʻgʻri yaʼni soʻzma-soʻz boʻlmaganlik (*non-literariness*) deganda *Cry over spilled milk* iborasini misol keltirishimiz mumkin. Bunda iboraning soʻzma-soʻz tarjimasidagi *toshgan sutning yigʻilash* bilan umuman aloqasi yoʻq. Koʻpchilik idiomalarning tom maʼnodagi oʻxshashlari ham borki, bu ularni oʻrganishni yanada qiyinlashtiradi" [9].

Bu narsa esa soʻzma-soʻz boʻlgan yoki juda oʻxshash boʻlgan idiomalarni tanib olish, ularni tarjima qilishda tarjimonlarga kattagina javobgarlikni yuklaydi. Idiomalarga taʼsir qilish (*exposure to idioms*) ga keladigan boʻlsak, muammo idiomaga taʼsir etish yoki qisman taʼsir etishdadir, chunki ingliz tilida ona tili sifatida gapiruvchilar tilni ikkinchi til yoki xorijiy til sifatida gaplashuvchilar bilan muloqot qilganlarida anchayin soddlashgan tilda gaplashadilar.

Shu tufayli til oʻrganuvchining idiomalarga taʼsiri, asosan, oʻrganuvhiga maʼnoni aniqlashtirish va foydalanish boʻyicha fikr-mulohazalarni olish imkonini beradigan interfaol vaziyatlarda emas, balki maʼnoni muhokama qilish imkoniyati boʻlmagan, interfaol boʻlmagan vaziyatlarda namoyon boʻladi.

Tarjimonlarining oʻzlari ideal darajada rivojlangan til oʻrganuvchilardir, lekin bu har doim ham shunday emas, shuning uchun ular doimiy ravishda idiomalarni toʻgʻri tanish va ularning maʼnosini oydinlashtirish uchun zarur koʻnikmalarni rivojlantirishlari kerak. Toʻgʻri qoʻllash (*correct use*) orqali esa bir qator faktorlarga eʼtibor qaratish lozimki, idiomalar rasmiy holatlarda ishlatilishiga koʻra (*lay the groundwork*) jargon (*GOAT*) yoki qatʼiy soʻz birikmalari (*put on brakes*) dan farqlanishi kerak. Bundan tashqari koʻpgina idiomalarda grammatik cheklovlar mavjudligini ham eʼtibordan chetda qoldirmaslik lozim.

Idiomatik va turgʻun iboralarning tarjima asosiy muammolari ikkita asosiy sohaga taalluqlidir: idiomani toʻgʻri tanib olish va talqin qilish qobiliyati hamda idioma yoki turgʻun ibora tarjima qilina yotgan tilda etkazadigan maʼnoning turli tomonlarini berishdagi qiyinchiliklar [1].

Baker idiomalarni tarjima qilishda bir qator asosiy qiyinchilikka to‘xtaladi. Shulardan biri, o‘rganilayotgan tilda idioma yoki turg‘un iboraning ekvivalentining yo‘qligi. Xuddi shu ma‘no bir tilda bitta so‘z bilan, boshqa tilda turg‘un ibora yordamida ifodalanishi mumkin. Shu sababli, tarjima qilinayotgan tilda ekvivalent idiomalarni osongina topishni kutish haqiqatga to‘g‘ri kelmaydi. Ayrim hollarda ba‘zi idiomalar ma‘lum bir madaniyatga xos bo‘lishi mumkin. Bunday holda, iboraning o‘ziga xos elementlari emas, balki u bildiradigan ma‘no va uning madaniyatga xos kontekstlar bilan aloqasi uni tarjima qilib bo‘lmaydigan yoki tarjima qilishni qiyinlashtirishi mumkin [1].

Ushbu o‘rinda tarjimonlar nafaqat lingvistik, balki madaniy vositachilar ham bo‘lishi kerak va bu ikki madaniyatni bilish va ikki til hamjamiyatining geografik, tarixiy, ijtimoiy va madaniy jihatlarni solishtirish va baholash hamda turli madaniyatlar o‘rtasidagi tafovutni farqlash qobiliyatiga ega bo‘lish ularning kasbiy vakolatlarining bir qismi bo‘lishi kerak [10].

Idiomalar va qat‘iy iboralarning tarjimasi bilan bog‘liq ba‘zi muammolar Devis tomonidan ham eslatib o‘tilgan va ular Beyker inkor etganlar bilan yaqin o‘xshashlikni ko‘rsatadi: tanib olish; o‘rganilayotgan tilda ekvivalenti yo‘q; o‘rganilayotgan tilda boshqa kontekstga ega bo‘lgan o‘xshash analog; manba matnda bir vaqtning o‘zida to‘g‘ridan-to‘g‘ri va idiomatik ma‘noda qo‘llangan idioma [11].

Yuqorida sanab o‘tilgan muammo va qiyinchiliklarga tarjimonlar tabiiylikka erishish uchun kurashda duch kelishlari mumkin. Nyumark ta‘rifiga ko‘ra, tarjimada erishilgan tabiiylik darajasi uning mantiqiy ekanligi, tabiiy o‘qilishi va “oddiy tilda, umumiy grammatika, idiomalarda va bunday vaziyatga mos keladigan so‘zlarda yozilganligiga bog‘liq bo‘lishi mumkin [12].

Barcha matn turlarida tabiiylik muhim. Agar tarjimon o‘zining odatiy ishlatadigan tiliga qattiq ishlamasa, to‘g‘ri tarjima qilish deyarli mumkin emasligining asosiy sababi ham shu. Idiomalarni tanib olish, tushunish va tarjima qilishdagi ushbu qiyin omillardan kelib chiqib, shunday xulosaga kelish mumkinki, idiomalar tarjimonlar uchun albatta diqqatga sazovor sohadir. Ushbu qiyinchiliklarni hal qilishda tarjimonlar quyida biz to‘xtaladigan turli strategiyalardan foydalanishlari mumkin.

Idiomalarni tarjima qilishda foydalaniladigan strategiyalar.

Idiomalarni tarjima qilish uchun tarjimon ushbu iboralarning o‘ziga xos xususiyatlari, vazifasi, madaniyatiga xosligi, semantik va strukturaviy xususiyatlarini hisobga olgan holda eng mos strategiyani tanlashi kerak.

Eng omadli va ideal holat, ular tarjima qilinayotgan tilda o‘xshash ma‘noga ega bo‘lgan idiomani topishdirmasalan: *to kill two birds with one stone- bir o‘q bilan ikki quyovni urmoq*. Biroq, agar ular yo‘q bo‘lsa, unda boshqa omillarni hisobga olish kerak. Masalan, idiomani tashkil etuvchi o‘ziga xos leksik birliklarning ahamiyati, ya‘ni ular manba matnning boshqa joyida o‘zgartirilganmi yoki yo‘qmi, shuningdek, maqsadli tilda berilgan registrda idiomatik tildan foydalanishning maqsadga muvofiqligi yoki nomaqbulligi va shu kabilar. Shuning uchun quyida tavsiflangan har qanday strategiyadan foydalanishning maqbul yoki qabul qilinmasligi ma‘lum bir idioma tarjima qilingan kontekstga bog‘liq bo‘ladi. Uslub, va ritorik ta‘sir masalalari ham e‘tiborga olinishi kerak. Bu fikrlar Beyker tomonidan ham keltirilgan [1].

1) O‘xshash ma‘no va shakldagi idiomadan foydalanish

O‘xshash ma‘no va shakldagi idiomadan foydalanish- tarjima qilinayotgan tilda taxminan bir xil ma‘noga ega bo‘lgan va ekvivalent leksik elementlarni o‘z ichiga olgan idiomadan foydalanishni anglatadi (*face to face - yuzma yuz, keep one’s word - so‘zida turmoq*). Ammo bunday o‘xshashlik doim ham uchraveradigan holat emas.

2) Ma‘nosi o‘xshash, ammo shakli o‘xshash bo‘lmagan idiomani qo‘llash

Ushbu strategiya maqsadli tilda manba idioma yoki iboraning ma‘nosiga o‘xshash, ammo turli leksik elementlarni o‘z ichiga olgan idiomani topish imkoniyatiga asoslanadi. (*Actions speak louder than words- so‘ziganmas, ishiga boq*)

3) *Parafraza orqali tarjima qilish*

Beykerning soʻzlariga koʻra, stilistik imtiyozlardagi farqlar tufayli tarjima matnida idiomatik iboralarni qoʻllash oʻrinsiz boʻlsa yoki tarjima qilinayotgan tilda moslik topilmasa, bu idiomalarni tarjima qilishning eng keng tarqalgan usuli deb hisoblanishi mumkin. (*Beat around the bush- aravani quruq olib qochmoq*)

4) *Qoldirib ketish orqali tarjima*

Muayyan holatlarda idiomalar maqsadli matndan olib tashlanishi mumkin. Buning sababi, ularni osonlik bilan ifodalab boʻlmasligi, oʻrganilayotgan tilda yaqin mos kelmasligi yoki stilistik mulohazalar tufayli boʻlishi mumkin.

5) *Kompensatsiya strategiyasi*

Matnda paydo boʻlganda idiomatiklik xususiyatini qoldirib ketish yoki uni matnning boshqa joyiga kiritish usuli orqali qoʻllashdir. Beykerning xulosasiga koʻra, oʻrganilayotgan tilning tipik frazeologiyasidan foydalanish, jumladan, oʻziga xos tabiiy ixtiro va yarim qoʻshma iboralar, idiomatiklikning toʻgʻri darajasi tarjimaning oʻqilishiga jiddiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Agar tarjimon ushbu muammolarni muvaffaqiyatli hal qila olsa, bu uning maqsadli matni kamroq "xorijiy" boʻlishiga erishishiga olib keladi (Baker 1992).

Xulosa qilib aytadigan boʻlsak, idiomalarni tarjima qilish koʻp qirrali jarayon boʻlib, u ham asosiy til, ham tarjima qilinayotgan tillarni, shuningdek, ularning madaniyatini chuqur tushunishni talab qiladi. Idiomalarning oʻziga xos tabiati, ularning koʻchma maʼnosi va madaniy aloqalari ularning tarjimasini qiyin, ammo foydali vazifaga aylantiradi. Idiomatik tarjimadagi muvaffaqiyat asl maʼnoga sodiqlikni talab qiladi. Bu esa tarjima qilingan matnning moʻljallangan auditoriya bilan toʻliq moslashuvini taʼminlashga tayanadi.

Ekvivalentlarni topish, tarjima qilish yoki kontekstli tushuntirishlar berish kabi strategiyalardan foydalangan holda tarjimonlar asl matnning ohangi va maqsadini saqlab qolgan holda idiomalarning mohiyatini samarali etkazishlari mumkin. Oxir oqibat, idiomatik tarjima nafaqat lingvistik farqlarni birlashtiradi, balki tilning barcha xilma-xilligidagi murakkab goʻzalligini taʼkidlab, madaniy tushunishni rivojlantiradi.

IQTIBOSLAR. ЧОСКИИ. REFERENCES.

1. Baker, M. 1992. In other words: a coursebook on translation. London and New York: Routledge
2. 1.Hervey, S.–Higgins I. 2002 [1992]. Thinking French translation. London and New York: Routledge.
3. Cacciari, C.–Glucksberg, S. 1991. Understanding idiomatic expressions: the contribution of word meanings. In: Simpson, G. B. (ed.), Understanding word and sentence. North-Holland: Elsevier Science Publishers.
4. Seidl, J.–Mc Mordie, W. 1988 [1978]. English idioms (5th edition). Oxford, New York: Oxford University Press.
5. Brenner, G. 2003. Webster’s new world American idioms handbook. Indianapolis: Wiley Publishing, Inc.
6. McPherron, P.–Randolph, P. T. 2014. Cat got your tongue?: Recent research and classroom practices for teaching idioms to English learners around the world. TESOL Press.
7. Glucksberg, S. 2001. Understanding figurative language: from metaphor to idioms. Oxford University Press.
8. Bárdos, J. 2000. Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gyakorlata. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
9. Irujo, S. 1986. A piece of cake: learning and teaching idioms. *ELT Journal* 40(3 – July). Oxford University Press.
10. Klaudy, K. 2003 [1994]. Languages in translation. Budapest: Scholastica.
11. Davies, M. G. 2004. Multiple voices in the translation classroom: activities, tasks and projects. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.
12. Newmark, P. 1988. A textbook on translation. New York, London: Prentice Hall.
13. Smirnova G. A., Kudelskaya E. N. Idiomalarning ekvivalentligi tarjima va izohlash muammosi sifatida. // - 2014. - T. 3, No 16. - B. 92-94.
14. Usmonova Z. K., Usmonov L. Z. Ingliz tilidan o‘zbek tiliga tarjimada idiomalarning ekvivalentlik muammolari. // Xalqaro munosabatlar institut axborotnomasi. - 2018. - T. 14, No 3. - B. 116-124.